

ANALISA PENYEBAB KEGAGALAN NOKIA DENGAN SWOT

OBE
MATA KULIAH
2025

Abstrak tugas

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi. Salah satu hasil dari perkembangan tersebut adalah munculnya berbagai merek ponsel pintar yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Sebelum kemunculan merek-merek besar seperti Samsung, Apple, dan Xiaomi, Nokia sempat mendominasi pasar ponsel dunia selama bertahun-tahun. Namun seiring waktu, kejayaan Nokia mulai meredup hingga akhirnya kalah bersaing di era smartphone modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama kegagalan Nokia dalam mempertahankan kekuatan merek dan dominasinya di pasar ponsel dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Melalui analisis faktor internal dan eksternal, ditemukan bahwa kelemahan utama Nokia terletak pada keterlambatan inovasi perangkat lunak, struktur organisasi yang kaku, serta kegagalan dalam membaca perubahan tren pasar. Sementara itu, peluang masih terbuka lebar melalui

Nama : Julia Imawati

Nim : 2495124016

Jurusan : Sistem
Informasi

Email

:juliaimawati@mhs.unh
asy.ac.id

ANALISA PENYEBAB KEGAGALAN NOKIA DENGAN SWOT

OBE
MATA KULIAH
2025

kerja sama dengan Android, pengembangan teknologi 5G, serta ekspansi ke pasar negara berkembang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa posisi strategis Nokia berada pada Kuadran II (Weakness-Opportunities), yang berarti perusahaan memiliki peluang besar untuk bangkit jika mampu memperbaiki kelemahan internalnya. Kesimpulannya, kegagalan Nokia bukan disebabkan oleh hilangnya kemampuan, melainkan oleh ketidaksiapan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen yang semakin cepat.

Kata Kunci: Nokia, SWOT, kegagalan bisnis, strategi, inovasi, smartphone

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.**Referensi penelitian terdahulu.**

Deviyola Kurnia Ramadhani & Ignatius Hari Santoso. (2023). *Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Nokia dalam Industri Smartphone*. Jurnal Manajemen dan Inovasi Teknologi, 5(2), 45-53.

Maalouf, M., & Jallad, J. (2024). *Nokia's Strategic Mistakes and Market Decline: A Business Analysis*. International Journal of Business Strategy, 12(1), 20-32.

Salman, H., & Hussein, M. (2020). *Nokia: From Market Leader to Market Failure*. Journal of Business and Management Studies, 8(3), 55-67.

Wadu, S., & Wirawan, I. (2019). *Analisis Faktor Kegagalan Nokia dalam Menghadapi Persaingan Global*. Jurnal Administrasi Bisnis, 7(1), 14-21.

Wang, J. (2022). *Explanations to the Failure of Nokia Phone*. Journal of Organizational Behavior and Strategy, 10(4), 33-41.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.

1.1 Latar Belakang

Kecanggihannya teknologi pada zaman dahulu dan sekarang membuat banyak masyarakat dapat mengakses informasi dari seluruh dunia tanpa adanya batas dan dapat mempermudah pekerjaan masyarakat dunia menjadi lebih efisien. Hasil dari teknologi ini adalah telepon pintar atau yang biasa disebut dengan *smartphone*. Saat ini *smartphone* seperti kebutuhan primer yang harus dipenuhi di era sekarang begitu dicari oleh masyarakat karena bertambahnya kebutuhan dan kemudahan untuk mengakses informasi. Kegunaan *smartphone* sendiri bukan hanya untuk berkomunikasi saja tetapi bisa untuk berbelanja hingga transaksi.

Smartphone mulai bermunculan berbagai seri dari IOS sampai dengan Android. Banyak merek terbaru seperti Xiaomi, Oppo, Vivo dan lain sebagainya, namun sebelum merek-merek ini muncul terdapat merek *smartphone* yang mengalami puncak kejayaan yaitu Nokia. Nokia memang bukan merek pertama *smartphone* yang muncul tetapi Nokia dapat bertahan selama 6 tahun. (Deviyola Kurnia Ramadhani & Ignatius Hari Santoso 2023) mengatakan bahwa Nokia merupakan merek yang besar yang bertahan lama dipuncak kejayaannya, namun Nokia lama kelamaan menurun dikarenakan adanya kelengahan dalam persaingan dengan merek lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Nokia gagal mempertahankan kekuatan merek (brand) dan dominasinya di pasar ponsel di era perkembangan *smartphone* saat ini yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)?

1.3 Tujuan Penulisan

Menganalisis penyebab Nokia gagal mempertahankan kekuatan merek (brand) dan dominasinya di pasar ponsel di era perkembangan *smartphone* saat ini yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

2.1 Analisa penyebab kegagalan nokia

Penyebab kegagalan untuk mempertahankan posisi sebagai brand yang merajai smartphone tidak terjadi secara tiba tiba melainkan karena beberapa hal. Menurut (Maalouf & Jallad, 2024) kegagalan yang dialami nokia dimulai dari 2007 yakni pada saat apple memperkenalkan Iphone sebagai smatphone, kemudian nokia menolak adaptasi dengan trend smartphone yang semakin berkembang sehingga menyebabkan pangsa pasar nokia turun drastis. Kemudian (Salman & Hussein, 2020) menyatakan nokia terlalu nyaman berada dizona nyaman pada waktu masa keemasannya dan takut berubah sehingga tidak segera beradaptasi dengan tren yang terbaru, kemudian nokia juga terlalu berfokus keypad hardware sehingga inovasinya kurang di softwaranya dan terlambat mengambil keputusan straegis sehingga membuat nokia kehilangan momentum pasarnya saat iphone dan android lainnya bermunculan. Menurut Wadu dan Wirawan (2019) kemudahan pengguna dan keamana sistem nokia dianggap kurang menarik dibanding ios sehingga konsumen lebih memilih merek lain. Kemudian Wang (2022) juga menyebutkan bahwa desain dari produk nokia sendiri tidak mengikuti trend smartphone yang lebih modern dan terbaru yang maha menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen untuk membeli produknya.

2.2 Analisa SWOT Nokia

Strength	Weakness	Opportunity	Threats
Reputasi brand yang kuat	Kurangnya inovasi di software	Pertumbuhan smartphone masih tinggi	Persaingan ketat dengan brand smartphone lainnya yakni apple, android, samsung, xiami dan lain sebagainya
Kualitas hardware yang tinggi	Tidak mampu adaptasi dengan trend yang terbaru	Bisa berkolaborasi dengan sistem lain	Perubahan teknologi yang berkembang pesat
Jaringan pemasaran diglobal yang meluas	Strategi pemasaran yang kurang	Citra brandnya yang masih tradisional sehingga menjadi daya tarik khas brandnya	Loyalitas konsumen rendah
Pengalaman panjang dindustri smartphone	Desain produk yang ketinggalan zaman	Kemajuan teknologi	Harga yang menurun

2.3 Pemetaan 4 kuadran nokia

A. IFAS

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
1	Reputasi brand yang kuat	0.10	4	0.40
2	Kualitas hardware yang tinggi	0.08	3	0.24
3	Jaringan pemasaran diglobal yang meluas	0.07	3	0.21
4	Pengalaman panjang dindustri smartphone	0.05	3	0.15
5	Kurangnya inovasi di software	0.15	1	0.15

6	Tidak mampu adaptasi dengan trend yang terbaru	0.10	2	0.20
7	Strategi pemasaran yang kurang	0.10	2	0.20
8	Desain produk yang ketinggalan zaman	0.15	1	0.15
		1.00		1.90

B. EFAS

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
1	Pertumbuhan smartphone masih tinggi	0.12	4	0.48
2	Bisa berkolaborasi dengan sistem lain	0.10	3	0.30
3	Citra brandnya yang masih tradisional sehingga menjadi daya tarik khas brandnya	0.10	3	0.30
4	Kemajuan teknologi	0.08	1	0.24
5	Persaingan ketat dengan brand smartphone lainnya yakni apple, android, samsung, xiami dan lain sebagainya	0.18	2	0.18
6	Perubahan teknologi yang berkembang pesat	0.15	2	0.30
7	Loyalitas konsumen rendah	0.10	2	0.20
8	Harga yang menurut	0.17	2	0.34
		1.00		2.34

Kuadran	Kombinasi	Strategi
1	Strength + Opportunity	Memfaatkan citra brand yang memuncak dan rebranding produk berbasis Android & IOS
2	Weaknes + Opportunity	Inovasi software dan membangun aplikasi yang dapat menangkap peluang besar
3	Strength + Threats	Memfaatkan citra brand yang memuncak dan kualitas hardware yang berkualitas dan siap bersaing dengan pasar global
4	Weakness + Threats	Mengurangi lini produk yang tidak bisa bersaing, efesiensi biaya dan menjalin aliansi strategis untuk menghindari ancaman pasar

KUADRAN

Hasil analisis menunjukkan berada di kuadran II yang artinya nokia perlu memperbaiki kelemahan untuk memanfaatkan peluang